

ОБЯЗАННОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Шадиева Сайёра Арифовна

к.ю.н., доц.кафедры гражданского права
и частно-правовых дисциплин

Университета мировой экономики и дипломатии

E-mail: s.shadieva@yandex.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20711214>

ARTICLE INFO

Received: 11th June 2026

Accepted: 13th June 2026

Online: 15th June 2026

KEYWORDS

Процесс, доказательство, доказывание, стадия, суд, спор, исследование, оценка, преюдиция, презумпция, решение, лицо, участвующее в деле, истец, ответчик, стороны

ABSTRACT

В статье проанализировано понятие процесса доказывания, его стадий и субъектов. Рассмотрены общие правила распределения обязанности по доказыванию тех или иных фактов, имеющих значение для разрешения спора, а также исключения из этих правил. Автором подробно рассмотрены случаи освобождения от бремени доказывания, а также перераспределения обязанности по доказыванию между участниками процесса.

Понятие и стадии процесса доказывания

Институт доказывания является одним из важнейших элементов судебного процесса. Доказывание представляет собой одновременно умственную и процессуальную деятельность участников процесса, целью которых является обоснование обстоятельств по делу либо юридического факта, имеющих значение для правильного разрешения спора. Теория доказывания занимает одно из важных мест в науке процессуального права, которой на протяжении многих лет занимаются выдающиеся ученые-процессуалисты. Проблема доказывания занимает одно из центральных мест в науке процессуального права, ее разрешением на протяжении многих веков занимались выдающиеся ученые-процессуалисты. Актуальность данной проблемы определяется тем, что ни одно гражданское дело не может быть разрешено без доказывания.¹

В процессе доказывания в экономическом судопроизводстве участвуют участники судебного процесса, при этом каждое из них выполняет возложенные на него Экономическим процессуальным кодексом Республики Узбекистан² (далее - ЭПК) обязанности. Доказывание в то же время обеспечивает реализацию в судебном процессе принципа состязательности, так как является средством убеждения суда в

¹ Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / Под ред. М.А. Фокина. – М.: Статут, 2014. С.7.

² Абсалямов А.В., Абушенко Д.Б., Брановицкий К.Л. и др.; Арбитражный процесс: Учебник / отв. ред. В.В. Янков. М.: Статут, 2027, с. 89

² Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан// [tps://www.lex.uz/docs/3523895#3528806](https://www.lex.uz/docs/3523895#3528806)

праве лица, участвующего в процессе доказывания. Результатом доказывания является принятие судом законного и обоснованного решения по делу на основе исследованных доказательств. Предметом доказывания являются обстоятельства, имеющие юридическое значение, установление которых необходимо для правильного разрешения дела, а также совокупность других фактов, в том числе имеющих процессуальное значение. В лексическом значении предмет доказывания – это все то, что устанавливается посредством доказательств, то есть факты и обстоятельства, обосновывающие требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. При этом процессуальный закон понятие «обстоятельства» используется в обобщенном смысле как собственно юридические факты и другие сопутствующие обстоятельства³.

Процесс доказывания включает в себя несколько стадий: сбор, представление, исследование, проверку и оценку доказательств. Каждая стадия процесса доказывания имеет свои субъекты. Так, например, сбором доказательств занимаются стороны (истец и ответчик, заявитель и ответчик, кредитор и должник), представление доказательств – это обязанность лиц, участвующих в деле, либо организации или лица, на которых судом возложена обязанность представить доказательство, исследованием доказательств занимаются суд, а также стороны. При этом суд не занимается сбором доказательств, поскольку он является пассивным участником экономического процесса. Активная роль на этой стадии принадлежит сторонам по делу, поскольку, собирая необходимые доказательства и представляя их суду, они реализуют свое право на защиту своих интересов в условиях состязательности. В стадии исследования доказательств участвуют практически все участники процесса, включая суд и лиц, участвующих в деле (за исключением лиц, содействующих правосудию). Субъектом стадии оценки доказательств является только суд, поскольку в силу процессуального закона только суд может разрешать спор на основании представленных и исследованных доказательств.

Таким образом, практически все субъекты процессуальных правоотношений являются субъектами доказывания. В обязанности суда не входит собственно доказывание, но деятельность суда по рассмотрению и разрешению спора включает и контроль за тем, чтобы все нормы процессуального законодательства о правилах доказывания были правильно применены.

В соответствии со статьей 67 ЭПК доказывание состоит в сборении, исследовании, проверке и оценке доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела по существу.

Доказыванию как совокупности определенных действий характерны такие черты как законодательная урегулированность и универсальность. Законодательная урегулированность выражена в том, что вопросы доказывания строго урегулированы в процессуальном законодательстве. Об универсальности доказывания свидетельствуют нормы ЭПК, регулирующие процесс доказывания, поскольку они имеют общий характер независимо от категории дела или судебной инстанции, в которой

³ Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. М.К. Треушников. – М.: Издательский дом «Городец», 2016. С. 169.

рассматривается дело. Вместе с тем, в некоторых случаях кодекс может возлагать обязанность доказывания на разных участников процесса – истца или ответчика.

В соответствии с частью первой статьи 42 ЭПК «Лица, участвующие в деле, имеют право...представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств,...». В то же время согласно части первой статьи 68 ЭПК каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Из смысла данных норм следует, что доказывание тех или иных обстоятельств дела является одновременно правом и обязанностью лиц, участвующих в деле. Очевидно, что обе приведенные нормы носят императивный характер и применяются на любой стадии экономического процесса независимо от категории дела, то есть являются универсальными нормами.

Понятие процесса доказывания непосредственно и неразрывно связано с понятием доказательства, поскольку последние являются предметом доказывания. Все стадии доказывания, как комплекс определенных действий, направлены на собирание, представление суду, исследование, проверку и оценку доказательств. ЭПК, хотя и не содержит такой дефиниции как «предмет доказывания», тем не менее предусматривает понятие доказательств и их виды. Так, в соответствии с частью первой статьи 66 ЭПК доказательствами по делу являются полученные в соответствии с предусмотренным настоящим Кодексом и другими законами сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора. Эти сведения устанавливаются вещественными, письменными и цифровыми доказательствами, заключениями экспертов, консультациями (пояснениями) специалистов, показаниями свидетелей, объяснениями лиц, участвующих в деле». Таким образом, предмет доказывания – сведения о фактах и обстоятельствах, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. Предметом доказывания являются обстоятельства материально-правового характера, обосновывающие требования и возражения участвующих в деле лиц. Однако в ЭПК предусмотрены и случаи когда необходимо доказывание и фактов процессуального характера. Так, при обращении в суд с иском истец обязан доказать факт уплаты государственной пошлины и направления копии иска ответчику. То есть предметом доказывания могут быть не только факты материально-правового характера (заключение договора – договором, факт оплаты товара – выпиской из лицевого счета в банке и др.), но и факты процессуального характера.

Как указано выше процесс доказывания регламентирован процессуальными нормами. В этой связи важное значение имеют способы добычи (собирания) доказательств. В соответствии с частью второй статьи 66 ЭПК не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. Основой данной нормы служит конституционная норма, содержащаяся в части четвертой статьи 29 Конституции Республики Узбекистан⁴, которая гласит: «При осуществлении

⁴ Конституция Республики Узбекистан// <https://lex.uz/docs/6445147>

правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона.»

Порядок получения доказательств должен строго соответствовать положениям, предусмотренным ЭПК и нормам иных законов. Данное требование отражено в таком принципе оценки доказательства как допустимость. Сведения, которые относятся к делу, и получены в нарушение порядка получения доказательств, не принимаются к разбирательству в суде как доказательства, т.к. они нарушают принцип допустимости, т.е. являются недопустимыми.

Распределение обязанностей по доказыванию

Статья 68 ЭПК закрепляет классический принцип: каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Истец доказывает факты, образующие основание иска, а ответчик — факты, обосновывающие возражения против иска. Например, истец по иску о взыскании задолженности должен доказать наличие обязательства, факт его нарушения и размер долга; ответчик должен доказать исполнение обязательства, зачет, прощение долга, истечение срока исковой давности либо иные обстоятельства, исключающие удовлетворение иска. Данное правило соответствует принципу состязательности процесса и процессуального равенства сторон. Вместе с тем в процессуальном законодательстве предусмотрены также исключения из этого правила.

Исключение 1. Специальное перераспределение бремени доказывания на государственный орган в делах о применении мер правового воздействия. В соответствии с частью второй статьи 68 ЭПК при рассмотрении дел о применении мер правового воздействия к юридическим лицам и гражданам обязанность доказывания обстоятельств, являющихся основанием для применения мер правового воздействия, возлагается на контролирующий орган. В таких делах обязанность доказывания обстоятельств, являющихся основанием для применения санкций, полностью возлагается на контролирующий (государственный) орган. В этом случае действует своеобразная презумпция добросовестности субъекта предпринимательства, и поэтому орган власти обязан доказать факт нарушения, наличие состава правонарушения; соблюдение процедуры привлечения к ответственности, размер санкции.

Последняя часть ст. 68 ЭПК содержит по сути **исключение 2** из общего правила доказывания. Согласно данной норме если сторона удерживает у себя истребуемое судом доказательство и не представляет его по запросу суда в установленный судом срок, предполагается, что содержащиеся в нем сведения направлены против интересов этой стороны и считаются ею признанными. Данной нормой законодателем установлена процессуальная презумпция виновности лица, которым удерживается доказательство. Примером может служить случай, когда, например, ответчик располагает первичной бухгалтерской документацией, которая необходима для доказывания невиновности истца, суд требует ее представить, а ответчик уклоняется от ее представления. Так как в этом случае риск недоказанности переносится на

ответчика, содержащиеся в документах сведения могут быть признаны судом установленными в пользу истца.

Исключением 3 из общего правила доказывания является правила об освобождении от обязанности доказывания общеизвестных фактов. В соответствии с частью первой статьи 73 обстоятельства дела, признанные экономическим судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании. К таким обстоятельствам могут относиться, например, официально установленные государственные праздники; общеизвестные экономические события; стихийные бедствия; чрезвычайные ситуации и другие. В этом случае обе стороны разбирательства освобождения от бремени доказывания: ни одна из сторон не обязана представлять доказательства таких обстоятельств.

Исключением 4 является установленная процессуальным законодательством преюдиция решений экономических судов. В соответствии с частью второй статьи 73 ЭПК обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением экономического суда по ранее рассмотренному делу, повторно не доказываются в новом деле между теми же лицами. Однако для применения преюдиции, установленной в данной норме необходимо наличие вступившего в силу решения экономического суда; установление конкретного факта, имеющего значение для рассматриваемого дела, в этом решении; участие тех же лиц в процессе. В данном случае также обе стороны освобождаются от бремени доказывания, так как оно уже считается исполненным в предыдущем деле.

Исключением 5 является преюдиция решений гражданских и административных судов. Экономический суд связан вступившими в силу решениями гражданских и административных судов по вопросам фактов, установленных этими судами и относящихся к лицам, участвующим в деле. В соответствии с частью третьей статьи 73 ЭПК вступившее в законную силу решение суда по гражданским делам или административного суда обязательно для экономического суда, рассматривающего другое дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда по гражданским делам или административного суда и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле. Для применения данной преюдиции необходимо также наличие вступившего в законную силу судебного акта суда по гражданским делам либо административного суда и установление в данном решении юридического факта, имеющего значение для рассматриваемого в экономическом суде дела. Однако участие тех же лиц в деле необязательно. При наличии такого судебного акта стороны могут быть освобождены от бремени доказывания по рассматриваемому делу в части факта, который был уже установлен в другом деле.

Исключение 6 составляет правило о преюдициальном значении приговора по уголовному делу. В соответствии с частью четвертой статьи 73 ЭПК вступивший в законную силу приговор суда по уголовным делам обязателен для экономического суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и кем они совершены. В отличие от предыдущих преюдиций в данном случае законодателем установлены пределы преюдиции: вступивший в законную силу приговор обязателен для экономического суда по вопросам: имели ли место определенные действия и кем

именно они совершены. При этом от бремени доказывания стороны освобождаются только в части доказывания данных обстоятельств. Например, если при рассмотрении спора о признании недействительной сделки на основании подделки подписи на договоре, факт подделки подписи не может вновь доказываться при рассмотрении экономического дела, если ранее данный факт уже установлен приговором суда.

Таким образом, экономическое процессуальное законодательство устанавливает 6 процессуальных исключений из общего правила доказывания в экономическом процессе.

Вместе с тем, законодательство Республики Узбекистан в некоторых случаях предусматривает также **правила доказывания и в материальных нормах права**. При этом материальное право также предусматривает презумпции вины или невиновности участников правоотношений, добросовестности участников гражданских правоотношений и др. Наиболее ярко они закреплены в нормах Гражданского кодекса Республики Узбекистан (далее-ГК)⁵. Так, например, в статье 333 ГК предусмотрено, что должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Должник признается невиновным, если докажет, что принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины *доказывается* лицом, нарушившим обязательство. Примером установления презумпции вины и доказывания факта отсутствия вины причинителем вреда являются статьи главы 57 ГК, согласно нормам которой во всех случаях причинения вреда бремя доказывания факта отсутствия вины отнесено к лицу, которое причинило вред. Так, например, в соответствии с частью первой статьи 993 ГК за вред, причиненный несовершеннолетними, не достигшими четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, *если не докажут, что вред возник не по их вине*.

Еще одним исключением из общего правила доказывания являются случаи, когда сторона по делу в обоснование своих требований либо возражений ссылается на какой-либо не состоявшийся, не имевший место юридический факт, так называемый негативный факт. К примеру, истец ссылается на факт непоступления на расчетный счет суммы аванса от контрагента по договору в иске о взыскании стоимости отгруженных товаров и неустойки. В этом случае истец не обязан доказывать факт непоступления денежных средств, тогда как на ответчика возлагается обязанность доказывания перечисления необходимой суммы. Такое правило, хотя и не закреплено напрямую в законодательстве, однако является логичным, поскольку доказательствами перечисления средств обладает ответчик, а не истец, и вытекает из принципов разумного распределения бремени доказывания.

Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод, что в экономическом процессе действует не одна, а фактически трехуровневая система распределения бремени доказывания:

1.общее правило — каждая сторона доказывает свои требования и возражения (ст. 68 ЭПК);

⁵ Гражданский кодекс Республики Узбекистан// <https://lex.uz/docs/111181>

2. процессуальные исключения — преюдиция, общеизвестные факты, санкции за удержание доказательств, специальные правила для контролирующих органов (ст. 73 ЭПК);

3. материально-правовые презумпции — презумпция вины, добросовестности, действительности сделок и иные презумпции, установленные гражданским законодательством (ГК).

Поэтому в современном экономическом процессе Республики Узбекистан бремя доказывания нельзя понимать только как статичную обязанность истца и ответчика. Оно является динамической категорией и может переходить от одной стороны к другой в зависимости от характера спорного правоотношения, наличия презумпций, преюдициальных фактов и поведения участников процесса..

Список использованной литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан.-Т.2023, Изд. «Шарк»// <https://lex.uz/docs/6445147>
2. Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан. Т., 2025, Изд. «Адолат»// <tps://www.lex.uz/docs/3523895#3528806>
3. Гражданский кодекс Республики Узбекистан.-Т., 2023, изд. «Адолат»// <https://lex.uz/docs/111181>
4. Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Издательский дом «Городец», 2016. С. 169.
5. Абсалямов А.В., Абушенко Д.Б., Брановицкий К.Л. и др.; Арбитражный процесс: Учебник / отв. ред. В.В. Янков. М.: Статут, 2027. с. 89
6. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / Под ред. М.А. Фокина. – М.: Статут, 2014. С.7.